

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ УСИЛИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473576>

Меденцева Наталья Петровна

Старший преподаватель,

Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан, Ташкент

В настоящее время педагоги всех уровней образования столкнулись с тем, что стремительно развивающееся обучающееся общество требует поиска новых путей и способов обучения. Современная ситуация развития обозначает особые требования к образованию и воспитанию нового поколения [9]. В этой связи важным и первостепенным становятся технологии, обеспечивающие выполнение запроса общества и формирование личности нового уровня [6].

Изучение материала нужно строить не по традиционной линейной схеме (преподаватель объясняет — студент слушает), а по интерактивной [11].

В сложившейся ситуации все ученые-исследователи все чаще стали обращаться к технологиям, ориентированным на личность [3; 8].

Итак, в настоящее время личностно-ориентированные технологии ставятся в центре всей образовательной системы, начиная от дошкольной ступени образования и заканчивая вузовским уровнем. [10]

В контексте личностно-ориентированных технологий самостоятельным направлением выделяется технология сотрудничества [2; 8].

Данная технология основана на сотрудничестве участников педагогического процесса. Перед обучающим ставится как можно более сложная цель и поддерживается уверенность в ее преодолении. Таким образом, технология сотрудничества ориентирована на демократизм, равенство участников образовательного процесса и их одновременно ответственность за результат. Разработка технологии совместного обучения началась в 1970-е годы, однако обучение в сотрудничестве началось еще раньше. Название этой технологии было дано группой педагогов новаторов того времени, в числе которых К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Я. Корчак, психологи К. Роджерс, Э. Берн.

Вдохновителем самой идеи педагогики сотрудничества является Симон Львович Соловейчик. Работая в «Учительской газете», Симон Львович опубликовал несколько научно-популярных статей, посвященных новому научно-практическому движению в педагогике, основанному на ином взгляде на проблему воспитания. В его статьях воспитание представлялось не как некое воздействие воспитателя на ребенка, а как открытый диалог между педагогом и учеником [5].

Педагогика сотрудничества – это совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности [5].

Данная технология в своей основе базируется на философских идеях, в частности

на синтезе гуманистического и антропософского подходов [4; 6; 8].

Касаясь методологических оснований, технология объединяет в себе личностно-ориентированный, комплексный, деятельностный, социокультурный, коммуникативный подходы. [10]

В этом ракурсе ведущими факторами развития, применительно к каждой возрастной ступени являются биологические, социогенетические и психогенные, т.е. технология построена на ассоциативно-рефлекторной теории, подразумевающей поэтапную интериоризацию. Последняя достигается путем работы в малых группах и индивидуализации образовательного процесса [8].

Итак, имея в качестве ориентира – всестороннюю, гармонически развитую личность, опираясь на проблемно-поисковые, творческие, диалогические, игровые методы, технология сотрудничества обеспечивает:

- переход от педагогики требований к педагогике отношений;
- гуманно-личностный подход к ребенку;
- единство обучения и воспитания. [2; 5].

Безусловно, можно было бы и продолжить этот список, поскольку технология сотрудничества с каждым годом доказывает свою надобность для достижения главной цели современного мира – создания нового гуманного общества.

Таким образом, в современном образовательном процессе технология сотрудничества занимает важное место, она помогает преодолеть инертность мышления и выйти на качественно новый уровень построения системы образования и воспитания. [10]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Камерилова Г.С. Технология проектной деятельности как условие развития учебного сотрудничества / Г.С. Камерилова, О.А. Родыгина // Начальная школа: плюс до и после, 2013. N 8. С. 7- 12.
2. Коротаяева Е.В. Технология сотрудничества: копилка приемов и методов / Е.В. Коротаяева // Русский язык в школе, 2002. №6. С. 36-40.
3. Лернер П.С. Расширение спектра свобод как условие личностно ориентированного образования / П.С. Лернер // Школьные технологии, 2009. №2. С. 12-19.
4. Лефевр Л. Искусство объяснять, или Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова /Л. Лефер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.- 241 с.

5. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве: Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе, 2000. №1. С.4.
6. Сазонов В.П. Педагогическая система на основе потребностей человека: Теория воспитания / В.П. Сазонов // Классный руководитель, 1998. №3. С.2-5.
7. Сысоев П.В. Дидактические свойства и функции современных информационных и коммуникационных технологий / П.В. Сысоев // Иностранные языки в школе, 2012. № 6. С. 12-21.
8. Черноусова Е. Модель педагогики сотрудничества / Е. Черноусова, К. Лебедев // Открытые системы. СУБД, 2011. N 4. С. 50-53.
9. Фельдман Д. Почему дети не могут быть креативными? Не все дети обладают творческими способностями / Д. Фельдман // Лучшие страницы педагогической прессы, 2003. №1. С. 98-102
10. Чикова И.В., Атнаева С.В. К проблеме личностно-ориентированного образования: технология сотрудничества. Сборник материалов VI Международной заочной научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ» в 8 ч. Ч.6. – Донецк: «ДОНМАН», 2020. – 539 с.
11. Меденцева, Н. П. Практико-методические функции применения ИКТ и технических средств обучения в вузах Узбекистана / Н. П. Меденцева. — // Педагогика высшей школы. — 2015. — № 1 (1). — С. 41-42.